

Steff Aellig

Bekommen die richtigen Kinder und Jugendlichen die richtigen sonderpädagogischen Massnahmen?

Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Umsetzung von kantonalen und kommunalen sonderpädagogischen Konzepten

Zusammenfassung

Ich zeige, wie das Grundmodell der sonderpädagogischen Versorgung in zahlreichen Kantonen der Deutschschweiz von der Konzeption her gedacht wäre. Dann weise ich auf einzelne Schwachstellen der aktuellen Umsetzung dieser Konzeption hin und – zaubere keine einfachen Lösungen aus dem Zylinder. Das ist in komplexen Systemen selten möglich. Anhand meiner drei Thesen stelle ich lediglich kritische Entwicklungsfragen. Die wichtigste gleich vorweg: Was wollen die Bildungsverantwortlichen der Kantone – die Kapitäne unserer Schuldampfer – wirklich?

Résumé

Je montre comment, dans de nombreux cantons alémaniques, le modèle de la couverture des besoins en pédagogie spécialisée a été, en fait, élaboré. Puis, je pointe plus exactement quelques points faibles de sa mise en pratique – sans toutefois pouvoir proposer de recettes miracle toutes faites, comme cela est souvent le cas dans un système complexe. Sur la base de mes trois thèses, je pose simplement quelques questions critiques, dont la plus importante : Que veulent vraiment les responsables cantonaux de l'éducation – les capitaines de bateau de notre système scolaire ?

Drei Thesen zur Diskussion

So lief's bisher: Wir fokussieren ein auffälliges Kind¹, wenden die richtigen Verfahren an, um die Probleme und Bedürfnisse dieses Kindes möglichst treffsicher zu diagnostizieren und verschreiben dann dem Kind die passende sonderpädagogische Massnahme.

Die Schwachstellen dieses linearen und kindzentrierten sonderpädagogischen Wirkungsmechanismus sind mittlerweile hinlänglich beschrieben: Wachstum der Ange-

bote (immer mehr Kinder mit Sonderpädagogik, immer mehr Franken), implizite und dadurch schwer kontrollierbare Faktoren bei Zuweisung und Verteilung zwischen Kantonen, Gemeinden oder Bevölkerungsgruppen. Die Einführung eines standardisierten Abklärungsverfahrens allein ändert wenig an dieser Grundproblematik. Wollen die Kantone als Verantwortliche für die Steuerung des *gesamten* Bildungswesens diese Entwicklung beeinflussen, so muss der Zuweisungsprozess Massnahme – Kind umfassend reflektiert werden. Ich stelle drei Thesen zur Diskussion. Es sind aus meiner Sicht zentrale Gelingensfaktoren in der Entwicklung eines dynamischen und gesunden Bildungssystems.

¹ Die Ausführungen beziehen sich schwerpunktmässig auf Schülerinnen und Schüler im Volksschulalter (Kindergarten bis Abschluss obligatorische Schulzeit) und weniger auf den Frühbereich. Der Einfachheit halber sind bei der Bezeichnung «Kind» die Jugendlichen immer mitgedacht.

1. Rahmenbedingungs-These

Die Einschätzung «richtige Kinder» und «richtige Massnahmen» kann nur mit Bezug auf die gesellschafts- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen gemacht werden. Kriterien und Verfahren sind lediglich ein Spiegel dieser Rahmenbedingungen (Gesetze, Finanzen, Konzepte, «Kultur»: Werte, Normen, Einstellungen).

2. Kontingent-These

Die Zuordnung «richtige Massnahmen» zu «richtigen Kindern» funktioniert nur, wenn alle sonderpädagogischen Ressourcen als Kontingente organisiert sind (ja, alle; auch diejenigen der Sonderschulung). Die «kollektiv» organisierten sonderpädagogischen Ressourcen sollten grösser sein als die «individuell» zugesprochenen.

3. Mehrperspektiven-These

Die Einschätzung «richtige Kinder» und «richtige Massnahmen» braucht eine Ausweitung des Fokus «nur das Kind» hin zu einer Mehrperspektiven-Sichtweise auf Schule, Klasse, Lehrperson und Familie.

Das Konzept: So wär's gedacht

Mit der NFA² haben die Kantone den in der Bundesverfassung definierten Auftrag übernommen, die Angebote im Regel- und Sonderschulbereich sicher zu stellen. Die meisten Kantone der Deutschschweiz haben ihr pädagogisches und sonderpädagogisches System für die «Nach-IV-Ära» mittlerweile organisiert und in Konzeptpapieren beschrieben. Zur vereinfachten Darstellung einer komplexen Wirklichkeit gefällt mir die Idee eines Pyramiden- oder auch Stufenmodells (Abbildung 1, S. 14).

Im Zentrum stehen die Lernenden, unterteilt in Zielgruppen mit unterschiedlichem sonderpädagogischen Förderbedarf. Die grösste Gruppe (Zielgruppe 1) hat primär einen *pädagogischen* Förderbedarf. Hier die immer wieder gehörte These: je schülerzentrierter und differenzierter der Regelunterricht, desto tiefer ist der sonderpädagogische Förderbedarf in einer Klasse. Der sonderpädagogische Förderbedarf von Zielgruppe 1 kann meist im Rahmen von klassenunterstützenden Massnahmen abgedeckt werden.

Zeigt sich, dass diese extensiven Massnahmen nicht reichen für eine altersgemässe schulische Entwicklung, so werden gemeinsam die Stärken und Schwächen von Kind und Umfeld angeschaut und Förderziele vereinbart. Möglicherweise braucht es zur Erreichung der vereinbarten Ziele intensivere sonderpädagogische Begleitung. Diese wird durch die involvierten heilpädagogischen Fachpersonen koordiniert und umgesetzt.

In vielen Bildungssystemen sind die Ressourcen, welche der Regelschule für die sonderpädagogische Versorgung von Zielgruppe 1 und 2 zur Verfügung stehen, mittlerweile als Kontingente organisiert. Die Schulgemeinde oder Schuleinheit hat für ein sinnvolles Verteilsystem dieser Kollektiv-Ressourcen zu sorgen. Die diagnostische Unterscheidung von Zielgruppe 1 und 2 ist in hohem Masse davon abhängig, wie etabliert und integriert die klassenunterstützenden Massnahmen sind. Für die Legitimierung einer etwas intensiveren sonderpädagogischen Unterstützung innerhalb des Regelschulsystems (Zielgruppe 2) haben die meisten Kantone eine Form von Konsens-Diagnostik etabliert und mit unterschiedlichen Etiketten versehen: Runder Tisch, Schulisches Standortgespräch (SSG, siehe Abb. 1), Fachteam oder Expertenrunde.

² Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen vom 3. Oktober 2003; Volksabstimmung vom 28.11.2004.

Abbildung 1: Sonderpädagogische Konzeption in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen.

Pyramidenmodell von Zielgruppen und Förderbedarf.

Abkürzungen: ZG: Zielgruppe, FB Förderbedarf; SSG: Schulisches Standortgespräch;

SAV-PES: Standardisiertes Abklärungsverfahren / Procédure d'évaluation standardisée

Die Lernenden in Zielgruppe 3 haben einen deutlich höheren Förderbedarf. Dieser ist durch die personellen und fachlichen Ressourcen der Regelschule – so wie sie bei uns heute funktioniert – nicht mehr abzudecken. Es braucht eine «verstärkte Massnahme»; entweder in einer Sonderschule oder integriert in eine Regelschulklasse, aber mit zusätzlichen Ressourcen aus der Sonderschulung. Der Zuweisungsprozess zu sonderschulischen Massnahmen ist aufwändig und verläuft an den meisten Orten hoch schülerinnenzentriert: Abklärung durch eine psychologische oder medizinische Fachstelle, Gutachten mit Antrag auf Sonderschulmassnahmen, Bewilligung und Kostengutsprache durch kommunale Behörden oder ein kantonales Amt (oder beide, je

nach Kanton). In jenen Kantonen, welche dem Sonderpädagogik-Konkordat beigetreten sind³, ist das «Standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs»⁴ (SAV, siehe dick gestrichelte Linie in Abbildung 1) Pflicht für eine Zuweisung zu den Individual-Ressourcen der Sonderschulung. Aargau als (Noch-) Nicht-Konkordatskanton hat das SAV ebenfalls als verbindlich erklärt und gesetzlich verankert.

³ 12 Kantone sind bisher beigetreten: OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, AR, BS, BL, UR (Reihenfolge nach Zeitpunkt des Beitritts; siehe auch (Stand Nov. 2010): http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/liste_rat_df.pdf

⁴ Alle Informationen zum SAV-PES, siehe online: <http://www.sz.ch/sav-pes/>

Die Kantone – so hat man den Eindruck – haben ihre NFA-Hausaufgaben gemacht.⁵ Leider funktioniert dieses System nur auf dem Papier so reibungslos. Die Wirklichkeit kämpft noch mit zahlreichen Irritationen. Nachfolgend beschreibe ich drei ausgewählte Systemprobleme (die Liste ist nicht abschliessend).

Die Umsetzung: So wird's gemacht

Konzept und Wirklichkeit stehen immer in einem komplexen Kräfteverhältnis zueinander. Hier die Wirklichkeit, wie sie sich historisch entwickelt hat und aktuell präsentiert. Und dort das Konzept, welches diese Wirklichkeit einerseits möglichst getreu abbilden soll. Andererseits enthält ein Konzept (oder auch: Gesetz oder Verordnung) meist auch Aspekte einer in Zukunft noch zu entwickelnden oder zu regulierenden Realität. Das erzeugt Spannungen und Irritationen. Für die aktuelle Phase der NFA-bedingten Systemumstellung gilt dies ganz besonders. Die nachfolgend skizzierten Systemprobleme (für einen Überblick siehe Abbildung 2) sind ein Abbild dieser Spannungen. Die Beispiele stammen aus der Praxis unserer Beratungs- und Evaluationstätigkeit auf den Ebenen Schule (Regel- und Sonderschule), Schulgemeinde und Kanton.

Systemproblem 1: Niederschwellige

Heilpädagogik noch nicht etabliert

- Ein Schulleiter einer grossen Schuleinheit im Kanton Zürich berichtet (etwas ratlos): «Wir haben nun eine zweijährige Versuchsphase mit Integrativer Förderung (IF) hinter uns. Ganz bewusst konn-

ten Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen alle Formen von IF und Zusammenarbeit ausprobieren. Jetzt ist die Heterogenität riesig und niemandem ist mehr klar, bei welchen Kindern ein Schulisches Standortgespräch und eine Förderplanung notwendig ist – und bei welchen nicht. Wir brauchen ein einheitliches ‹Tool› für die Förderplanung, damit wir dieses Problem lösen können.»

Hier geht es um Fragen der Schulführung. Für ein funktionierendes sonderpädagogisches System (innerhalb der kantonalen Rahmenbedingungen) ist in erster Linie die Schulleitung zuständig. Interpretationsspielräume in den gesetzlichen Grundlagen müssen durch ein kommunales Konzept geschlossen werden. Zudem braucht es verbindliche Absprachen zwischen den Fachpersonen, die an Einzelfällen und konkreten Situationen exemplarisch «geschärft» werden müssen. Es ist Aufgabe der Schulleitung, die Beliebigkeit einzugrenzen und für die Umsetzung von transparenten Kriterien zu sorgen. Das kann nicht an ein «Förderplanungstool» delegiert werden.

Systemproblem 2:

Belastete Regelschule findet Ventile

- Eine dynamische junge Heilpädagogin in einem Zürcher Stadtschulhaus ruft mich an. Sie betreue mit ihrem vollen IF-Pensum sieben niveaudurchmischte Sekundarstufenklassen, sei völlig überlastet und «verzettelt» und fragt mich: «Sollen wir als Sekundarstufe nun auch ein paar ‹IS-Schüler› (Integrierte Sonderschüler) generieren, damit ich mit meinem Pensum nur noch zwei bis drei Klassen betreuen muss? Alle raten mir dazu, aber das kann's doch wirklich nicht sein! Oder?»

⁵ Auflistung über die bisher genehmigten kantonalen Konzepte: <http://www.szh.ch/de/Infoplattform-zur-Heil-und-Sonderpaedagogik-in-der-Schweiz/Rahmenbedingungen/Kantonale-Konzepte/page33819.aspx>

- Im Kanton Aargau ist die integrierte Unterstützung und Förderung von Schülerinnen mit einer Behinderung gesetzlich verankert⁶: Auf Grundlage eines schulpсихologischen Gutachtens bewilligen und finanzieren Kanton und Gemeinden pro Kind bis zu sechs zusätzliche Wochenlektionen «Unterstützende Massnahmen im Einzelfall», kurz UME⁷. Die Zunahme der UME-Schülerzahlen und -Ausgaben wird von den Bildungsverantwortlichen im Kanton als besorgniserregend und irritierend bezeichnet.

Das Phänomen ist in Abbildung 2 als Wolken um die Zielgruppe 3 dargestellt und funktioniert nach einem leicht erkennbaren, aber – so scheint es – schwer veränderbaren Mechanismus. Die mit kontingentierten Ressourcen ausgestattete Regelschule versucht ihre Belastung zu reduzieren, indem sie auffällige und anspruchsvolle Kinder identifiziert. Entweder werden diese Schüler einer Sonderschulinstitution zugewiesen (Fall A) oder die Regelschule holt sich zusätzliche Ressourcen für die integrierte Förderung ins System (Fall B). Ein Problem bei Fall B: diese Kinder sind nicht immer «echte» Sonderschüler, sondern werden oft aus Ressourcen Gründen als solche etikettiert. Die Eltern – dies ein Indikator

meiner Behauptung – wären kaum einverstanden mit einer separativen Platzierung in einer Sonderschulinstitution. Wichtige Randbemerkung: Es ist nicht so relevant, ob der Bedarf des Regelschulsystems nach diesen Zusatzressourcen im Not- oder im Komfort-Bereich anzusiedeln ist. Viel wichtiger wäre zu klären, wie ein Bildungssystem als Ganzes mit einer von einzelnen Akteuren deutlich kommunizierten Be- oder gar Überlastung umgeht.

Systemproblem 3:

Systemische Sichtweise ist schwierig

- Anlässlich eines regionalen Fachaustauschs erläutert eine Schulleiterin (ziemlich stolz): «Wir haben das offizielle Verfahren des Schulischen Standortgesprächs noch gar nie richtig angewendet. Wir haben ein eigenes Verfahren entwickelt zur Festsetzung von individuellen Lernzielen, das läuft viel schlanker ab, ohne den ganzen Formularzirkus.»
- Während einer Weiterbildung zur Umsetzung des Schulischen Standortgesprächs schreibt eine Lehrperson auf ein Plakat: «Was machen wir, wenn die Eltern eine unrealistische Sichtweise auf das Kind haben?»

Im Kanton Zürich ist die Durchführung eines «Schulischen Standortgesprächs»⁸ obligatorisch für die Zuweisung zu einer sonderpädagogischen Massnahme. Die wertvollste Protokollseite dieses standardisierten Gesprächsablaufs ist meiner Ansicht nach jene, in der im Diskurs mit Familie und Fachper-

⁶ Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung vom 01.08.2011). Online: <http://gesetzes-sammlungen.ag.ch/frontend/versions/1094>

⁷ Seit dem 01.08.2011 werden die «Unterstützenden Massnahmen im Einzelfall» (UME) «Verstärkte Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung» genannt. Für eine Zusammenfassung, siehe: Communiqué Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung (2011). Online: http://www.ag.ch/shw/shared/dokumente/pdf/11-05-20_mc_sonderpaedagogik.pdf

⁸ Alle Informationen zum SSG, online: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/zuweisungsverfahren/formulare_ssg.html

Abbildung 2: Systemprobleme in der Umsetzung der sonderpädagogischen Konzeption.

(Abkürzungen: siehe Legende Abb. 1).

sonen die ausgewählten Problembereiche in einem systemischen Verstehensprozess durchleuchtet werden: Was hat das mit dem Kind zu tun, was mit dem Umfeld (Familie, Klasse, Lehrperson). Im «schlanken» Verfahren von obigem Beispiel wird genau diese Phase weggelassen und bei den Zielen und Massnahmen steht dann kurz und bündig: «Weiter mit IF!» oder «Notenbefreiung im Fach Mathe!». Die Ausrufezeichen sind originalzitiert und bedeuten wohl (ich interpretiere): Wir von der Schule sind uns einig, es besteht kein Diskussionspielraum.

Und wie läuft das im Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV), in dem es um die Ermittlung eines allfälligen hochschwelligen (heisst: die Sonderschulung betreffenden) Bildungsbedarfs geht? Auf Seite 2 und 3 fasst der abklärende Schulpsychologe die Einschätzungen zum professionellen und familiären Kontext zusammen. Dabei sollen

diese beiden Kontexte bezüglich Einstellungen, Unterstützung und Beziehungen dreistufig eingeschätzt werden: von «unterstützend» über «neutral» bis «hemmend». Machen wir uns nichts vor: Kennen Sie einen Schulpsychologen, der beim professionellen Kontext (sprich: der Unterricht in der Regelschule) beherzt «hemmend» ankreuzt, bei den Bemerkungen die Beobachtungen seines Unterrichtsbesuchs zusammenfasst mit «Lehrperson macht vor der Klasse zynische, abwertende Bemerkungen über den Schüler», und danach immer noch guten Mutes im Lehrerzimmer einen Kafi trinken geht, wenn er grad im Schulhaus weilt?

Leider ist in den gewohnten Denk- und Handlungsbahnen eine kindzentrierte Problemlösestrategie meist die einfachste und wirkungsvollste. Das bedeutet a) Entlastung von Klasse und Lehrperson durch Delegation und Separation oder b) der Ruf nach zusätzlichen

personellen Ressourcen zur Unterstützung vor Ort. Völlig plausibel; so hat das System funktioniert und funktioniert es immer noch. Auch wenn der fachliche Standard und der gesellschaftliche Auftrag anders aussehen.

Keine Zauberlösungen, nur Thesen und Entwicklungsfragen

Wie kommen die richtigen Kinder und Jugendlichen zu den richtigen sonderpädagogischen Massnahmen? Die Klarheit, in welcher die Frage formuliert ist, suggeriert einfache, «knackige» Lösungen. Doch hinter der Frage, das zeigen die oben skizzierten Irritationen, eröffnet sich ein komplexes Wirkungssystem, welches eine erstaunliche Eigendynamik aufweist. «Etliche kantonale Sonderpädagogik-Konzeptionen beinhalten durchaus das Potenzial, (...) die pädagogischen und sonderpädagogischen Angebotsstrukturen konsequent umzugestalten. In vielen Fällen prallen solche Entwicklungsabsichten aber auf den Widerstand der herrschenden Praxis» schreibt Peter Lienhard (2011, S. 30)⁹, und spricht dann an, was mir oft nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wird: Bildungspolitiker wollen in erster Linie wiedergewählt werden und setzen sich erst in zweiter Linie für ein zukunftsgerichtetes, kohärent funktionierendes Bildungssystem ein.

Rahmenbedingungs-These

Die Einschätzung «richtige Kinder» und «richtige Massnahmen» kann nur mit Bezug auf die gesellschafts- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen gemacht werden. Kriterien und Verfahren sind lediglich ein Spiegel dieser Rahmenbedingungen (Gesetze, Finanzen, Konzepte, «Kultur»: Werte, Normen, Einstellungen).

In einem fremden Umfeld wird man sich der eigenen Konventionen sowie auch deren Veränderungsresistenz bewusst. Setzen Sie sich mal an den Esstisch einer anderen Familie mit Kindern im Schulalter und Sie merken, was ich meine: Auffälliges Verhalten und die damit verbundenen Interventionen und Massnahmen sind abhängig von den Normen und Regeln einer Gruppe. So können richtig oder falsch nur vor dem Hintergrund der geltenden Rahmenbedingungen einer Gesellschaft beurteilt werden. In diesem Sinne ist es typisch für uns Deutschschweizer, dass wir *enttäuscht* sind, wenn wir feststellen müssen, dass ein in Entwicklung und Anwendung so aufwändiges und ausgeklügeltes Verfahren wie das SAV unsere Steuerungsprobleme im Sonderschulbereich nicht lösen kann.

In der interkantonalen Diskussion ist der Föderalismus genauso tabu, wie innerhalb eines Kantons die Gemeindehoheit. Und auf der Ebene einer einzelnen Schule darf jede Lehrperson machen, was sie aus richtig erachtet. Unterricht ist Privat- oder gar Intimsphäre. Wer als Schulleiterin daran etwas ändern will, hat einen beschwerlichen Pfad vor sich (oder einen ganz kurzen). Trotzdem erlaube ich mir die Frage: Welche Instanz darf oder muss letztlich sagen, wer wo und wie dazugehört – und wer nicht? Wer gibt der Regelschule den Auftrag und die Mittel (das eine geht nicht ohne das andere), sich fit zu machen für eine heterogene Schülerpopulation?

Bezogen auf die Steuerung von Massnahmen der Sonderschulung (Zielgruppe 3 in unserem Pyramidenmodell, siehe Abbildung 1) hat diese Frage eine hohe Relevanz, die (leider) nicht an ein Abklärungsverfahren (und schon gar nicht an ein elektronisches «Tool») delegiert werden kann – und sei es noch so standardisiert. A propos Stan-

⁹ Lienhard, P. (2011), Immer mehr Kinder werden als geistig behindert abgestempelt. In: Hochschule für Heilpädagogik: Forschung bewegt. 10 Jahre Forschung und Entwicklung 2001-2011(S. 30). Online: <http://www.hfh.ch/forschungsberichte/>

dardisierung: Wie viele Vorgaben braucht oder verträgt die Schule eigentlich? Wer definiert bei Bildungsfragen den kleinsten gemeinsamen Nenner auf der Ebene Bund, Kanton, Gemeinde und Schule? Welche Rolle spielt dabei die EDK und welchen Wirkungsgrad haben kantonale und kommunale sonderpädagogische Konzepte?

Kontingenz-These

Die Zuordnung «richtige Massnahmen» zu «richtigen Kindern» funktioniert nur, wenn alle sonderpädagogischen Ressourcen als Kontingenz organisiert sind (ja, alle; auch diejenigen der Sonderschulung). Die «kollektiv» organisierten sonderpädagogischen Ressourcen sollten grösser sein als die «individuell» zugesprochenen.

Die wirklich springende Frage im Zusammenhang mit dem in der Bundesverfassung fixierten Auftrag an die Kantone lautet: Was heisst «ausreichende Sonderschulung»?¹⁰ Dürfen die Ressourcen für die Sonderschulung auf übergeordneter, das heisst kantonaler Ebene kontingenziert werden? Meine Gegenfrage: Wieso nicht? In Absatz 2 desselben Artikels werden die Kantone beauftragt, für einen «ausreichenden Grundschulunterricht zu sorgen, der allen Kindern und Jugendlichen offen steht». Und hier hat sich die Kontingenzierung von personellen Ressourcen in Abhängigkeit von Schülerzahlen längst etabliert: So viele Schüler ergibt so viele Klassen und so viele Lehrpersonen. Punkt.

¹⁰ Bundesverfassung, Art. 62 (Schulwesen)

- 1) Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
- 2) Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. (...)
- 3) Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.

In der Entwicklung von kantonalen Sonderpädagogik-Konzepten stellen wir als Berater hartnäckig folgende Frage: Wo ist der oft genannte «Individualanspruch» auf Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung gesetzlich verankert? Und zwar im eng verstandenen Sinne von: einmal sonderschulbedürftig = immer sonderschulbedürftig = Platz an einer Sonderschule (separiert oder integriert)?

Wieso ist es im Sonderschulbereich so schwierig, kantonal zu definieren, was «ausreichend» bedeutet und damit die Quote an Sonderschülerinnen oder die Platzzahlen in Institutionen oder das Budget, das man als ausreichend betrachtet oder alles zusammen nach oben zu begrenzen? Einzelne, vor allem kleine Kantone scheinen das besser im Griff zu haben. Nur weil sie kleiner sind?

Mehrperspektiven-These

Die Einschätzung «richtige Kinder» und «richtige Massnahmen» braucht eine Ausweitung des Fokus «nur das Kind» hin zu einer Mehrperspektiven-Sichtweise auf Schule, Klasse, Lehrperson und Familie.

50 Jahre Invalidenversicherung – das prägt Denken und Handeln. Eine durch eine Fachperson diagnostizierte Schädigung am Individuum löst eine kompensatorische Massnahme aus. «Verhaltensgestörte gehören in Kleinklassen!»¹¹ ruft ein Nationalrat und meint damit auch jene Klassen und Schulen, deren Kinder den Sonderschulstatus haben.

¹¹ Heuberger, B (2011). Arenadiskussion: Integrative Schulung – ein Schreckgespenst? Kidy swissfamily. Online: http://www.swissfamily.ch/artikel/902_arenadiskussion_integrative_schulung_-_ein_schreckgespenst.html.

Vielleicht ruft er aber nur so lange, bis sein eigener Enkel davon betroffen ist und er als Grossvater zu wissen glaubt, es liege nicht an seinem eigenen «faulen und frechen» (Terminologie im SVP-Lehrplan) Fleisch und Blut, sondern an der Junglehrerin, welche – wegen Lehrermangel aus dem grossen Kanton importiert – die Klasse, den Stoff und die Methoden nicht im Griff habe.

Im Ernst und ziemlich besorgt: Wie schafft es unser Bildungssystem, sich von der kindzentrierten zur systemischen Sicht- und Problemlöseweise zu entwickeln und sich dabei auch kritisch zu reflektieren? Abklärungs- und Zuweisungsverfahren wie SSG oder SAV können in ihrer standardisierten Konzeption (Kind – Umfeld-Analyse

im SSG; Einschätzung von professionellem und familiärem Kontext im SAV) eine Spur in die intendierte Richtung legen. Aber wer hütet deren konsequente Anwendung?

Zum Schluss nochmals – ganz in meiner beratenden Penetranz – die zentrale Frage: Was wollen die Bildungsverantwortlichen in Kantonen und Gemeinden eigentlich? Ich meine: Was wollen sie wirklich?

Dr. Steff Aellig
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
steff.aellig@hfh.ch

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2011

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2011	Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft	15.11.2010
2/2011	Menschen mit Behinderungen im zunehmenden Alter	06.12.2010
3/2011	Berufliche Integration	17.01.2011
4/2011	Frühe Kindheit	14.02.2011
5/2011	Integration und Heterogenität in der Schule (Praxiskonzepte)	14.03.2011
6/2011	Eltern und Geschwister von Menschen mit Behinderungen	18.04.2011
7–8/2011	Aussergewöhnliche Syndrome	16.05.2011
9/2011	Auffälliges Verhalten	20.06.2011
10/2011	Sonderpädagogikkonzepte und standardisiertes Abklärungsverfahren (SAV)	22.08.2011
11–12/2011	Internationales: European Agency	21.09.2011

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch